

Tareas docentes para desarrollar competencias comunicativas con fines investigativos mediante el idioma inglés en Enfermería

Teaching tasks to develop communicative competence for research purposes using the English language in Nursing

Bárbara de la Caridad Ruso-Wason *

✉ rusobarbara31@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-8385-8720>

Gudelia Díaz-García *

✉ gudeliagd1967@rusobarbara31@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0003-1818-6950>

Rogelio Pérez-Parrado **

✉ rogerpapa66@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0003-2020-7626>

*Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, Cuba.

**Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.

Resumen

El objetivo del artículo es elaborar tareas docentes para desarrollar competencias comunicativas con fines investigativos mediante el idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería. Se utilizaron métodos del nivel teórico analítico-sintético, histórico-lógico, sistémico-estructural-funcional, así como la observación, encuestas y entrevistas, análisis documental del nivel empírico y talleres de socialización con especialistas. Las tareas facilitan el desarrollo de las cuatro habilidades (audición, expresión oral, expresión escrita y comprensión de lectura), así como el uso correcto de las estructuras gramaticales y la ortografía y la incorporación de las nuevas tecnologías, lo cual se manifestará en lectura y análisis de artículos científicos relacionados con la enfermería y las ciencias de la salud, en las revisiones bibliográficas, en su participación en eventos y jornadas científicas estudiantiles mediante el idioma inglés.

Palabras clave: competencias comunicativas, enfermería, tareas docentes

Abstract

The objective of the article is to elaborate teaching tasks to develop communicative competence for research purposes using the English language in Nursing. Methods from the theoretical level such as analytic-synthetic, logical-historic and systemic-structural-functional ones as well as the observation, survey and interview, document analysis of the empiric level were used as well as document analysis, observation, interview and survey from the empirical level and socialization workshops with specialists. The tasks facilitate the development of the four abilities: (listening, speaking, reading and writing) as well as the correct use of the grammatical structures and the spelling and the incorporation of the new communication technologies that will manifest in reading and analysis of scientific articles related with nursing and health sciences, in bibliographical revisions, in their participation in events and student scientific days by means of the English language.

Keywords: communicative competence, educational tasks, nursing

Introducción

La disciplina idioma Inglés forma parte de las disciplinas de Formación General de la carrera Licenciatura en Enfermería en los Centros de Educación Médica Superior (CEMS) del país pero no sólo desempeña un papel académico en el plan de estudios, sino que constituye un instrumento necesario para el trabajo profesional y el desarrollo científico de los futuros profesionales de la salud.

Sus antecedentes históricos se remontan al año 1963 en que se inició el estudio de esta disciplina en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas (ICBP) hoy Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana “Victoria de Girón” (ISCM-H). A partir de esa fecha hubo una serie de irregularidades en la enseñanza del inglés en los tres Centros de Enseñanza Médica Superior existentes en el país en aquel entonces en lo referente a textos empleados, distribución por horas, frecuencia, dosificación de los contenidos. En los años 1980 se vislumbran nuevas necesidades de la enseñanza del inglés en los Centros de Educación Médica Superior ya que el objetivo de convertir a Cuba en una potencia médica y la puesta en práctica del internacionalismo, obligaron al sistema de educación médica a preparar integralmente a los futuros profesionales de las ciencias médicas para cumplir sus funciones de manera más cabal

en cualquier lugar del mundo.

En el curso 1982-83 se realizó un diagnóstico que evidenció la necesidad de perfeccionar los planes y programas diseñados para la impartición de la disciplina inglés y a tales efectos en el año 1984 se orienta la extensión de la enseñanza del inglés a los cuatros años de la carrera Licenciatura en Enfermería, de modo que al egresar los futuros enfermeros sean capaces de comunicarse fluidamente en los países donde se hable el mismo y hacer más efectivo el cumplimiento de las misiones internacionalistas.

Nightingale ha sido precursora de la clasificación didáctica de las funciones de enfermería por dimensiones: la dimensión asistencial en el cuidado de enfermería; la dimensión docente en la preparación para el ejercicio de la profesión desde el modelo de formación y la dimensión investigativa, por la necesidad de indagación continua para el perfeccionamiento de la actividad profesional. Pero aún no se aplica en los programas de la disciplina inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería, de ahí la necesidad de buscar alternativas como la utilización de la tarea docente.

Las tareas docentes han jugado y juegan hoy día un rol fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, al compendiarse en ella toda la actividad que desarrollará el estudiante. El tratamiento dado a las mismas es muy amplio de acuerdo a los intereses de investigadores, así como del contexto específico donde se desarrollan. En los momentos actuales, dadas las transformaciones efectuadas en la enseñanza, constituye una necesidad la remodelación de su concepción, por ser en éstas donde se propicia y dirige en lo fundamental la transmisión de conocimientos, habilidades y valores a formar en los estudiantes.

Las tareas docentes de esta investigación ayudan a los estudiantes de enfermería a desarrollar sus habilidades comunicativas en idioma inglés, así como a promover su capacidad de investigación en este ámbito específico.

Como resultado del diagnóstico se revelaron las siguientes manifestaciones:

- Deficiencia en la coherencia y cohesión de las ideas para la redacción de párrafos y oraciones, así como el limitado desarrollo de la fluidez y exactitud en el uso de los aspectos lexicales y la organización de ideas.

- Escasez de vocabulario básico del idioma inglés para participar en eventos científicos estudiantiles y redactar artículos científicos.
- Dificultades en la competencia comunicativa, que se manifiestan tanto en comunicaciones preparadas como espontáneas.

Entre las posibles **causas** que originan el problema científico se encuentran:

- Los programas de la carrera Licenciatura en Enfermería carecen de orientaciones sobre las reglas para una correcta pronunciación y las estructuras gramaticales por lo que los estudiantes transfieren patrones de la lengua materna al idioma inglés.
- En las orientaciones metodológicas no se dan las herramientas para que los docentes desarrollen competencias comunicativas con fines investigativos en los estudiantes.

Como objetivo de la investigación se define elaborar tareas docentes para desarrollar competencias comunicativas con fines investigativos mediante el idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería.

La investigación se desarrolló en tres etapas.

I. Etapa facto – perceptible: se determinan los antecedentes históricos, conceptuales y referenciales del proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la carrera de Licenciatura en Enfermería y se diagnostica el estado actual de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería en la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila.

II. Etapa de elaboración teórica: se fundamentan las tareas docentes para desarrollar competencias comunicativas con fines investigativos mediante el idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería y se elaboran las tareas docentes para desarrollar competencias comunicativas con fines investigativos mediante el idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería.

III. Valoración: se valora la pertinencia científico-metodológica de las tareas docentes para desarrollar competencias comunicativas con fines investigativos mediante el idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería a través de talleres de socialización.

En la caracterización se trabajó con 93 estudiantes de los cuatro años de la carrera Licenciatura

en Enfermería y ocho profesores de inglés de la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila para un universo constituido por 101 individuos. Se emplearon los siguientes métodos y técnicas de la investigación científica:

- Analítico-sintético: en la fundamentación epistemológica del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.
- Histórico-lógico: en la determinación de los antecedentes históricos del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.
- Sistémico-estructural-funcional: en la elaboración de las tareas docentes para desarrollar competencias comunicativas con fines investigativos mediante el idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería.
- Observación participante: en el diagnóstico del estado actual de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje el idioma inglés.
- Encuestas y entrevistas para revelar las manifestaciones del problema y sus posibles causas, así como el impacto de la implementación de las tareas docentes para desarrollar competencias comunicativas con fines investigativos mediante el idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería.
- Análisis documental: Se empleó en el análisis de trabajos extraclases, exámenes finales orales y escritos, evaluaciones frecuentes y parciales orales y escritas, trabajos independientes, planes y programas de estudio.
- Criterio de Especialistas: Se utiliza para valorar sugerencias y recomendaciones sobre la pertinencia científico - metodológico de tareas docentes para desarrollar competencias comunicativas con fines con fines investigativos mediante el idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería.
- Métodos estadísticos y de procesamiento matemático: se utilizan para el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de la información, la representación de datos en tablas, con el consecuente análisis porcentual, para el análisis cuantitativo de los datos que aportan los instrumentos aplicados.

Desarrollo

La enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros se remonta a tiempos ancestrales y surge como respuesta a la necesidad de comunicación entre los hombres de culturas diferentes. Está estrechamente relacionado a problemas sociales, políticos y económicos. La enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros se vincula a los países de mayor supremacía en cada momento histórico; así por ejemplo; se conoce de la enseñanza del latín, el griego, el hebreo, el francés, el español, el inglés, el ruso y otros; pero se conoce que la enseñanza de lenguas extranjeras como disciplina organizada, surge en Europa en la primera mitad del siglo XIX. (5) Brown H. (1987).

El idioma inglés se expandió vertiginosamente debido, fundamentalmente, a la expansión imperialista de Inglaterra durante el siglo XIX y a la influencia económica de los Estados Unidos, que alcanzó su hegemonía a finales de la primera mitad del siglo XX y que se extiende hasta la actualidad. Esto ha convertido al inglés en "idioma internacional" o en la lengua de la tecnología y el comercio; por lo que optimizar cada vez más el proceso de enseñanza aprendizaje de esa lengua, se ha convertido en una necesidad imperiosa para los técnicos y profesionales de la actualidad.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras ha evolucionado conjuntamente con el desarrollo de numerosos estudios e investigaciones que han establecido nuevos paradigmas, y ha sido influenciado por los aspectos teóricos generales incluidos en las diferentes concepciones y teorías de aprendizaje. Destacados investigadores de estos temas como Skinner (1996), Piaget (1978), Vygotsky (1987), Ausubel (1991), Feustein (1985), (6) entre otros, conforman las conocidas escuelas, tendencias o paradigmas: conductista, cognitivista, constructivista, de aprendizaje significativo, histórico-cultural e interaccionista. Estas tendencias han tenido gran influencia en la enseñanza de forma general y en particular en la lengua inglesa. El estudio del idioma inglés se incluye como disciplina, en todas las carreras de las Ciencias Médicas, desde sus primeros años con una derivación gradual de sus contenidos y objetivos, partiendo desde el dominio de aspectos comunicativos del lenguaje hasta aquellos relacionados con su profesión, de modo que esta preparación idiomática les permita brindar asistencia médica en los países en los que el inglés sea utilizado como lengua materna, oficial o lengua

franca y mantenerse actualizados sobre los avances de la ciencia y la técnica, a través de la lectura, traducción e interpretación de artículos científicos en las diversas fuentes existentes. Por otra parte, el dominio de este idioma es requisito indispensable para la obtención de categorías docentes e investigativas, grados académicos y científicos.

Los estudios profesionales de la carrera de Enfermería se remontan al curso 1987-1988 con una matrícula de tres enfermeras en la modalidad de curso para trabajadores; dichas estudiantes realizaban sus estudios en el Instituto de Ciencias Médicas de Camagüey y retornaban a la provincia a cursar el último año, constituyendo las primeras graduadas de la especialidad en la provincia avileña.

En el curso 1989-1990 se inicia la formación continua de licenciados en Enfermería en la modalidad de Curso Regular Diurno, desde primer año en la Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila y al concluir segundo año una parte de la matrícula se trasladaba a continuar su formación en el Politécnico de la salud de municipio de Morón, atendiendo al principio de territorialidad. Entre los contenidos que reciben los estudiantes de enfermería en Cuba, tienen un peso muy importante los relacionados con el dominio de una lengua extranjera, por lo que la disciplina Idioma Inglés se inserta dentro de los diferentes planes y programas de estudio de enfermería. Actualmente, la disciplina se organiza en esta carrera como se explica a continuación.

En primer y segundo año se utilizaba como texto básico La Serie «Vision», constituida por los textos I, II y III, que incorporan las asignaturas desde Inglés I hasta Inglés IV, pertenecientes al ciclo de Inglés General. Este es un curso básico de tres niveles de inglés como idioma extranjero para jóvenes y adultos, que cubre las habilidades escuchar, hablar, leer y escribir, con especial énfasis en la audición y la expresión oral.

El objetivo fundamental del curso es enseñar la competencia comunicativa, para lo que se establece la habilidad de comunicarse en inglés según la situación, el propósito y el papel de los participantes. La Serie «Vision» representa el modelo cubano para la comunicación internacional y debe enseñar a los estudiantes a usar el inglés en situaciones de la vida cotidiana y para propósitos relacionados con el trabajo, la escuela, la vida social y el esparcimiento. De igual manera, en tercer año se introducen los programas del libro *Nurse's Today*, correspondiente

al ciclo de Inglés con Fines Específicos.

La disciplina Idioma Inglés ha evolucionado conjuntamente con el perfeccionamiento de los planes de estudio de la carrera Licenciatura en Enfermería. Se ha ajustado el perfil de los graduados a las necesidades de nuestro sistema de salud y a la demanda de misiones internacionalistas y de colaboraciones con otros países. Las regularidades generales del sistema de la lengua inglesa constituyen el objeto de estudio de la disciplina sin priorizar ninguna de sus variantes regionales y con independencia del origen, de la preferencia de los autores de los libros de texto empleados y de los profesores; de tal modo que los egresados de la carrera de Licenciatura en Enfermería puedan comunicarse con cualquier persona en contextos donde el inglés sea utilizado como lengua materna, oficial o franca, en situaciones comunicativas académicas, profesionales y sociales.

Esta disciplina no solo desempeña una función académica, sino que constituye un instrumento necesario para el trabajo profesional y el autodesarrollo científico, además de un medio importante para el contacto con otras culturas. En la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila la enseñanza de idioma Inglés, al igual que en el resto del país, ha transitado por varios programas. En el curso académico 2017-2018 comienza la aplicación de la política del perfeccionamiento de la enseñanza del idioma inglés en algunas carreras y se adopta el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) el cual concibe a los estudiantes como protagonistas y actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual requiere que se impliquen en él de manera consciente, intencionada y sistemática, a través de la autogestión del aprendizaje.

Se establece el dominio del idioma inglés como requisito de graduación para los estudiantes de los cursos diurnos que se forman con la generación de Plan de estudios E, inicialmente en un nivel básico equivalente a un A2 y transitando hacia un nivel intermedio equivalente a un B1 y se evalúa a través de exámenes de certificación diseñados por tribunales nacionales según las condiciones del contexto cubano de la educación superior. En la caracterización del estado actual de la competencia comunicativa en la dinámica del proceso enseñanza – aprendizaje del idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería se trabajó con el universo constituido por 93 estudiantes los cuatro años de la carrera Licenciatura en Enfermería y ocho profesores

de inglés

De un total de 93 estudiantes encuestados, 55 consideran que sus habilidades en la redacción de párrafos y oraciones en el idioma Inglés son malas. La mayoría presenta dificultades para exponer trabajos en eventos científicos estudiantiles de inglés y redactar de artículos científicos por su escaso vocabulario. Solo 11 estudiantes consideran que su fluidez, pronunciación ortografía en el desarrollo de trabajos extractases es buena. 24 estudiantes consideran que tienen dificultades en la competencia comunicativa, lo cual se evidencia en el desarrollo de diálogos y monólogos.

La entrevista realizada a los ocho profesores de la disciplina Inglés en las diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila arroja diferentes puntos de vista. 5 coinciden en que no utilizan tareas docentes. 5 consideran interesante la utilización de tareas docentes y a los ocho les gustaría utilización de tareas docentes.

Al analizar el libro de texto y el cuaderno de trabajo se detectó que existen dificultades para desarrollar las cuatro habilidades que se relacionan a continuación:

Los ejercicios propuestos en el libro de texto y cuaderno de trabajo no satisfacen las exigencias del programa, pues este demanda que los estudiantes desarrollen una adecuada competencia comunicativa que se sintetiza en que se expresen con correcta pronunciación, entonación, fluidez y coherencia; sin embargo prevalecen los ejercicios reproductivos, los cuales representan un 60 %. Los ejercicios no facilitan el desarrollo de la creatividad, puesto que predominan los diálogos preconcebidos encaminados a la memorización mecánica de las funciones comunicativas donde el estudiante infiere con antelación lo que su pareja va a decirle o preguntarle.

En la revisión del programa de la asignatura se pudo constatar que la metodología a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje está basada en el enfoque comunicativo para la enseñanza de idiomas y en el aprendizaje consciente y cooperativo basado en tareas, al comparar el programa con los ejercicios del libro no existe correspondencia entre lo que indica uno y lo que aparece en el otro.

En cuanto a las evaluaciones, tres formas de evaluación son establecidas: frecuente, parcial y final. Se realizan preguntas orales o escritas, según se determine en el colectivo de asignatura,

de forma frecuente en clases que tributarán a una calificación por unidad pero en las mismas se señalan los errores mediante símbolos pero no se les enseña cómo corregirlos.

Por su importancia para evaluar el progreso del aprendizaje del estudiante durante el periodo , el profesor decide a qué estudiantes les aplicará como evaluación parcial encuentros comprobatorios debido a resultados deficientes en las evaluaciones realizadas o por no haber estado presentes en estas, con el fin de tener un mejor criterio sobre su aprovechamiento académico al evaluar su recorrido semestral como único recurso de recuperar el contenido perdido al tener la asignatura como forma de organización de la enseñanza las clases prácticas.

Como evaluación parcial también, se realiza una Prueba parcial oral y escrita, integrando los contenidos impartidos hasta ese momento, como acto de evaluación de mayor nivel de integración en el semestre. En la parte oral, se incluyen formas de medir la expresión e interacción efectivamente, con técnicas factibles según la cantidad de alumnos por grupo y el tiempo asignado a la actividad lo que atenta contra la calidad de este proceso. En la parte escrita, se incluyen preguntas que miden la comprensión de lectura y la expresión escrita, además de una para la comprensión auditiva con la utilización de grabaciones audiovisuales o de audio, preferentemente. La Nota final de la asignatura en el primer periodo se conforma a partir del criterio del docente sobre el recorrido semestral y las calificaciones obtenidas en ambas partes (oral y escrita) de la prueba parcial, así como en cualquier encuentro comprobatorio que se haya requerido.

En el segundo periodo como evaluación parcial también se realiza un Trabajo extra-clase oral y escrito sobre tópicos relacionados con todo lo que se ha impartido en el semestre y el curso (preferentemente relacionados con temas abordados también por la Disciplina Principal Integradora (DPI) u otras asignaturas sin embargo el programa no sugiere temas, estos son asignados por el profesor según su experiencia y la habilidad que posee para relacionarlo con el contenido.

Como acto de evaluación final, se aplica un Examen final oral y escrito. En la parte oral se evalúa tanto el desempeño en la expresión oral como los recursos demostrados para la interacción con el interlocutor o auditorio oral donde se tienen en cuenta evaluaciones de rango, precisión, fluidez, interacción y coherencia además de la nota total; en la parte escrita

se evalúa la comprensión de lectura y la expresión escrita, además de incluir una pregunta para medir la comprensión auditiva. De todo este análisis se derivan las siguientes fortalezas y debilidades:

Fortalezas

- El programa demanda que los estudiantes se expresen oralmente de forma coherente, inteligible, con fluidez, creatividad y originalidad
- Se exige el dominio de las funciones comunicativas a un nivel A1, A2 y B1.
- Se exige la evaluación de las cuatro habilidades: (comprensión de lectura, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral)
- Se requiere alternativas como son las tareas docentes para desarrollar las competencias comunicativas con fines investigativos.
- Entre las estrategias de aprendizaje a desarrollar están las de trabajo en parejas y en grupos.

Debilidades

- Existen estudiantes sin nivel por la poca preparación precedente.
- Se prioriza la expresión oral a través del desarrollo de diálogos y monólogos.
- Se dificulta la realización de trabajo en parejas y en grupos así como la evaluación de las cuatro habilidades por el exceso de matrícula.
- No se aprovecha para el empleo de las nuevas tecnologías en la enseñanza del idioma inglés.
- No se aprovechan las posibilidades que ofrecen las tareas docentes para desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes.
- La evaluación es vista como actividad final y no como parte del propio proceso de la actividad docente, donde profesores y estudiantes pueden colaborar en la realización de ejercicios de autoevaluación y coevaluación. El uso de las tareas docentes en el proceso enseñanza- aprendizaje del idioma inglés permite al estudiante usarlo con fines lo más cercanos posible a la comunicación real, lo cual estimula su aprendizaje al comprender que aprende con el propósito de resolver una situación problémica en un contexto

comunicativo determinado.

Los talleres de socialización con especialistas permitieron valorar la pertinencia del sistema de tareas docentes propuesta obteniéndose su consenso y reconociendo su valor científico-metodológico al constatar que es factible de ser aplicado en la Facultad de Ciencias Médicas “José Assef Yara” y el mismo contribuirá al desarrollo de competencias comunicativas con fines investigativos mediante el idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería.

Tareas docentes para desarrollar competencias comunicativas con fines investigativos mediante el idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería

Globalmente se entiende que las competencias investigativas se enmarcan esencialmente en indagar, argumentar, crear e innovar. Las competencias investigativas y la competencia comunicativa están estrechamente relacionadas, especialmente en el contexto de la enseñanza del idioma inglés.

1. Indagar: La capacidad de investigar requiere habilidades comunicativas sólidas para formular preguntas claras, buscar información relevante y comprender textos complejos. Los docentes de inglés deben ser capaces de guiar a sus estudiantes en la búsqueda de información y en la interpretación de textos académicos y científicos.
2. Argumentar: La argumentación efectiva depende de la habilidad para expresar ideas de manera coherente y persuasiva. Los docentes de inglés deben enseñar a sus estudiantes a estructurar argumentos sólidos, utilizar evidencia adecuada y comunicar sus puntos de vista de manera clara y convincente, tanto oralmente como por escrito.
3. Crear: La creatividad en la investigación implica la generación de nuevas ideas y soluciones. La competencia comunicativa es esencial para compartir estas ideas de manera efectiva, colaborar con otros investigadores y presentar hallazgos de manera comprensible y atractiva.
4. Innovar: La innovación requiere la capacidad de comunicar nuevas ideas y enfoques de manera que sean entendidos y aceptados por otros. Los docentes de inglés deben fomentar un entorno donde los estudiantes se sientan cómodos compartiendo sus innovaciones y recibiendo retroalimentación constructiva.

En resumen, la competencia comunicativa es fundamental para todas las etapas del proceso investigativo. Los docentes de inglés desempeñan un papel crucial en el desarrollo de estas habilidades en sus estudiantes, preparándolos para participar activamente en la comunidad académica y profesional.

La autora considera que el sistema de tareas docentes para desarrollar competencias comunicativas con fines investigativos mediante el idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería permite controlar y auto controlar la asimilación de los contenidos, contribuyen a la integración de los componentes académico, laboral e investigativo, además propician que el estudiante dedique más tiempo a la actividad de estudio y desarrollen su independencia cognoscitiva.

Etapas para elaborar la tarea docente:

1. Diseño de la tarea docente: El diseño de tareas docentes permite la selección de temas de interés vinculados a la realidad experiencial de los estudiantes, creando tareas motivantes e interesantes que aseguren la comunicación en el aula.
2. Orientación de la tarea docente: Una adecuada orientación de la actividad a desarrollar, donde se establezcan las conexiones que regulan la acción junto con su sendero de ejecución, el de ofrecer los objetivos para garantizar la adecuada comprensión, indiscutiblemente conllevará a la realización correcta de la acción.
3. Ejecución de la tarea docente: La ejecución de la actividad por los alumnos puede materializarse dentro o fuera del aula, implica una activa e intensa actividad en el desarrollo de las tareas propuestas, a través de la cual se manifiesta como el alumno procesa, elabora, organiza y estructura toda la información. El profesor debe estar atento a la forma de proceder del alumno, propiciando su independencia cognoscitiva aprovechando las prestaciones, los recursos y las herramientas que ofrecen las TICs para la innovación educativa en función de unos aprendizajes significativos, activos y creativos, como lo que exige la educación del siglo XXI.
4. Evaluación de la tarea docente: En su función de retroalimentación para el profesor, la evaluación debe estar dirigida a rectificar los errores en el proceso de enseñanza-aprendizaje constituyendo este el eslabón básico para la planificación de nuevas activi-

dades y propiciar que el estudiante valore los resultados de su actuación mediante una heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.

Características del sistema de tareas docentes para desarrollar competencias comunicativas con fines investigativos mediante el idioma inglés en la carrera Licenciatura en Enfermería.

- a) El sistema de tareas docentes, propicia que el alumno se involucre en la actividad investigadora.
- b) Están estrechamente relacionadas unas con otras, iniciándose con las de menos complejidad hasta lograr un mayor nivel mayor complejidad.
- c) Son flexibles, inclusivas, y motivantes.

El sistema tareas docentes está estructurado, teniendo en cuenta los diferentes niveles de asimilación: familiarización, reproducción, producción y creación a nivel de cada tema que se desarrollarán en tres etapas: Orientación, Ejecución y Control. Cada tarea tiene un objetivo, actividad a desarrollar por los estudiantes y la evaluación.

Ingles I

Tarea docente # 2

Objective: Show comprehension of a text by completing a chart about Florence Nightingale's life and work while using the telephone.

Question: Go to the Whatsapp group, read the text and organize the ideas in the correct order about Florence Nightingale's life and work, then complete the chart.

Name

Nationality

Country

Date of birth

Place of birth

Studies

Known for

Notable awards

Name

Date of death

Place of death

Evaluation: Teacher, peer or self-evaluation

Ingles II

Tarea docente # 3

Objective: Write an abstract in English by using the ChatGPT.

Question: Go to the ChatGPT and write the abstract of your extra class work using no more than 250 words.

(Institution, Title, Authors, introduction, objective, methods, results and conclusions, key words).

Evaluation: Teacher, peer or self-evaluation

Ingles III

Tarea docente # 6:

Objective: Make an oral presentation by means of a power point.

Question: Discuss in the classroom the nursing procedures by means of a power point.

Evaluation: Teacher, peer or self-evaluation

Ingles IV

Tarea docente # 7

Objective: Develop the writing skill by doing a research paper.

Question: Imagine you are going to participate in a Nursing Student Scientific Event. Write a research paper on a topic related to nursing care in a patient suffering from a transmitted disease and hand it in to your teacher.

Evaluation: Teacher, peer or self-evaluation

Ingles V

Tarea docente # 10

Objective: Develop the writing skill by means of a paragraph about a given topic.

Question: Make a bibliographical revision on a transmitted disease and write an abstract taking into account the following aspects: Definition, signs and symptoms, causes, lab tests, physical examination, differential diagnosis, prevention and treatment.

Evaluation: Teacher, peer or self-evaluation

Ingles VI

Tarea docente # 11

Objective: Show comprehension of a scientific article taken from different sources while working in groups.

Question: Gather some information from magazines, books, reprints or a websites about natural disasters all over the world and the role of nurses during this situation. Then, discuss in teams the most relevant information. .

Evaluation: Teacher, peer or self-evaluation

Inglés VII

Tarea docente # 13

Objective: Develop the oral skills by talking about nursing ethics while working in pairs.

Question: Look for information about nursing ethics. Be ready to act out a conversation with your partner about the six values applied to nursing ethics.

Evaluation: Teacher, peer or self-evaluation

Inglés VIII

Tarea docente # 16

Objective: Show comprehension of a scientific article in English about their specialty taken from internet.

Question: Look for a scientific article in Google about cardiovascular nurse care. Then, write an abstract in Spanish about it. You can consult the digital dictionary of nursing.

Evaluation: Teacher, peer or self-evaluation

Conclusiones

Las tareas docentes elaboradas preparan a los estudiantes de la carrera Licenciatura en Enfermería para realizar actividades de lectura y análisis de artículos científicos en el idioma inglés relacionados con la enfermería y la salud, realizar revisiones bibliográficas y presentaciones orales en jornadas y eventos científicos estudiantiles, además de lograr los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). El sistema de tareas docentes fue valorado en talleres de socialización por criterio de especialistas y quedó demostrada su factibilidad de aplicación en estudiantes de la carrera Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila.

Referencias bibliográficas

- Álvarez Migueles, M., Pérez Calderón, G. y Suárez Rodríguez, L. M. (2017). La enseñanza de Lenguas Extranjeras: corrientes psicológicas y factores que interfieren en la Escuela Secundaria cubana. *Revista Conrado*, 13(57), 48- 57. <http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado>
- Arenaza, D. (2006). Las tareas Comunicativas en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. <http://www.ced.ufsc.br/uriel/tareas.html>
- Bello Lorenzo, J. E. (2014). Proceder metodológico para seleccionar las tareas docentes en la enseñanza de la Física. *EduSol*, 15(50), 9-16.
- Benítez Menéndez, O. *Un sistema de tareas comunicativas para el desarrollo de la habilidad de expresión oral en lengua inglesa de los estudiantes de la Escuela Militar “Camilo Cienfuegos” de Pinar del Río*. [Tesis de Maestría, Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saiz”, Pinar del Río].
- Calzadilla López, D. de la C. (2018). *Tareas docentes para favorecer el desarrollo de la expresión oral en la unidad 1 en la asignatura inglés en el décimo grado del IPU “Ángel Mario Cánepa Quiala del municipio Sagua de Tánamo* [Tesis de Maestría].

Ramírez Zalduendo, M. T. (2007). Las tareas docentes. Rol fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje actual. *EduSol*, 7(21), 61-69.

Reinaldo Sampedro Ruiz, R., Mola Reyes, C. y Rodríguez, M. L. (2011). Sistema de tareas docentes para la formación y desarrollo de la competencia. *Revista Iberoamericana de Educación*, ISSN: 1681-5653.

Universidad de Ciencias Médicas (2018). *Programa disciplina inglés Licenciatura en Enfermería*.